

YOSHLARNI LIDERLIKKA TAYYORLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6051324>

Nusharov Jurabek Narzullayevich

Samarqand transport va muhandislik kommunikatsiyalari Oliyohining 205-guruh «Kadast Ko'chmas mulkni ro'yxatga olishish, turar joy va jamoat binolaridan foydalanish» fakulteti hamda Oliyoh yoshlar ittifoqi tashkiloti yetakchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni hayotda o'z o'rnini topish va liderlik qilishi haqida so'z boradi.

Kalit so'z: Lider, yetakchi yoshlar.

Biz bu maqolamiz orqali qanday qilib lider bo'lishni emas balki sizda liderlik sifatleri bormi yoki yoqligini tekshiramiz.

Lider o'zi kim, kimlar lider bo'la oladi, uning vazifalari nima ?

Lider –yetakchi, boshliq, rahbar degan ma'noni beradi. Biz faqat siyosatchilarni lider sifatida ko'ramiz. Lekin faqat siyosatchilargagina emas balki boshqa soha vakillariga ham bu so'zni ishlatish o'rinli bo'ladi. Sport, san'at, ilm-fan, ishlab chiqarish va hokazolarda ham qo'llash mumkun. Lider asosan ma'lum jamoda, jamiyatda boshqalardan o'rnak bo'ish salohiyati bilan ajralib turadi. O'ylaymanki har biro odamda liderlik davri bo'ladi. Quydagi sifatleri liderlarga hos deyish mumkin.

1. O'rnak bo'lish.
- 2 Yetakchilik.
- 3 O'z sohasi bo'yicha katta tajriba, va yutuqlar.
- 4 So'zini boshqalarga osonlikcha o'tkaza olish, buyruqlarni vaqtida bajartirish.
- 5 Ishontirish qobiliyati , notiqlik.

Bu ro'yhatni ancha davom etirsa bo'ladi va yuqoridagilar eng asosiylaridan.
Bular o'zingizning sohangiz bo'yicha o'zgarib boradi. Masalan sport sizdan :

- 1 Kuch , quvvat.
- 2 O'z ustida ishlash.
- 3 Ko'plab yutuqlar.
- 4 O'zini kerakli joyda namoish etish.

Yuqoridagi sifatlarning borligida sport sohasida lider bo'lishingiz mumkun.
E'tibor bering bu yerda notiqlik shart emas. Siyosatchilarga esa albatta zarur. Biz liderlikka intilb yashashimiz kerakmi ? Agar yer yuzida yashab o'tgan 100 millardan oriq odam orasida qandaydir son emas balki sizni kelajakda eslashardigan odam sifatida yashashni istasangiz nliderlik qobilyati sizga kerak bo'lishi aniq.

Lekin bu tarixda hamma liderlar ham qolmaydi uning ustiga yahshi nom bilan qolish juda qiyin. Siz o'z nomingizni ming yillar osha yashashi uchu liderlarnig lideri bo'lishga intiling. Masalan bir davlat rahbari o'zi boshqarardigon davlatning lideri bo'lishi mumkun lekin jahon siyosiy maydonida uni hech kim tanimasa bu haqiqiy liderlik emas balki shunchaki oddiy rahbarlikdir. Hozirgi glaballashgan zamonda sportchining olgan medallari o'z davlatida ko'p bo'lishi mumkun lekin bunday toxtab qolish uni tezda shohispadan tushurishi mumkun. Liderlikda uzoq turush uchun esa jahon bo'yicha medullar sonini ko'paytirib rekord o'rnatish kerak. Shundagina haqiqiy lider namoyon bo'ladi. Yani lider bir joyda toxtab qolmasadan

yangi sohalarda, yangi marralarni zabt etishi kerak. Liderlik bu mansabparastlik, boshqalarni yerga urub uzini ustun ko'rsatish emas balki haqiqiy o'z sohasining fidoyisi, maslahatchisi, bilimdoni va yaratuvchisi bo'ishi kerak. Ha aynan siz o'z sohangizga kiritgan yangilik sizni tarixga lider sifatida muhurlkashi mumkun, faqat bunday yangiliklarni boshqalarga nisbat ko'proq amalga oshirish kerak. Unitmang liderlarni faqat jamoa va xalq shunay nom bilan atasagina ular haqiqiy liderlikka erishgan bo'ladi. O'zidan kuch bilan lider yasab olganlar esa diktator deyiladi.

Agar siz lider bo'loqchi bo'lsangiz quydagi tafsiyalarga amal qiling:

1. O'Z VA'DALARINGIZDA TURING

Va'dasini ustidan chiqmaydigan odamlar hech kimga yoqmaydi. Va'dada turmaslik — ishonchni yo'qotish demakdir. Ko'ringishingiz, xarizma va bilimingiz bilan lider sifatlariga ega bo'lishingiz mumkin, lekin o'z va'dangizda turmasangiz, odamlar uchun dushmanga aylanasisiz.

Va'dada turishning ajralmas qismi — bajara oladigan narsani bajra olmaydigan narsadan ajrata olish. Agar siz birini ikkinchisidan ajrata olsangiz, yagona to'siq — halollik qoladi.

2. JAMOANING BIR QISMI KABI KO'RINING

Agar siz idoraga kostyum va galstukda kirib, har doim soatga nazar tashlasangiz, odamlar sizni kasbiy uchrashuvga kechikayotgan ahmoqni kutayotgan odamdek ko'rishadi. Futbolka va kepka bilan kirsangiz, ular buyurtma qilgan pitsalari qayerda ekanligini o'ylay boshlaydi. Agar siz liderlik qilishni istasangiz, unda bu jamoaning bir qismi sifatida ko'rinishingiz kerak.

Taassurot uyg'otish va ta'sir o'tkazish uchun kiyinish orasidagi farq bo'lishi kerak. Siz taassurot uyg'otish uchun kiyinishingiz shart emas, bu siz tanlagan ssenariyga mos kelmaydi (masalan, siz pitsa tashuvchisi bo'lsangiz, kostyum-shim kiyimg).

3. JAMOANGIZGA YAXSHI MUNOSABATDA BO'LING

Yaxshi, o'z jamoangizga g'amxo'rlik qilish kerakligini bilasiz, ammo bunga o'z harakatlaringizda ham rioya qilishingiz kerak. Agar jamoangizga birgalikda harakat qilish, huddi o'yin-kulgu qilayotgandek ishlash va mijozlar bilan shirinsuxan bo'lishni va'z qilsangiz-u, lekin o'zingiz ular endi tabassum qilaman deganda har 5 daqiqada baqiraversangiz, o'z falsafangizga amal qilmagan bo'lasiz. Yaxshi namuna bo'ling va ular sizga tenglashadi.

Eskicha «Mullaning aytganini qilginu, qilganini qilma» degan maqol aslida be'manidir. Ehtimol, bu sizga 6 yoshligingizda ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, lekin kattalar jamoasida bunday yo'l tutish ketmaydi. Ular sizga buni to'g'ridan-to'g'ri aytmaliklari mumkin, lekin ular baxtsiz bo'ladi, oxir-oqibat ular jamoadan ketadi va bu yakuniy mahsulotga ta'sir qiladi.

4. JAMOANGIZNI TAKOMILLASHTIRISHGA BO'LGAN SADOQATINGIZNI KO'RSATING

Tashkilotingizning o'sishi uchun har bir kishi takomillashishi kerak. Bu sizning yaxshi ekanligingiz bilan hech qanday aloqasi yo'q - jamoangizni yaxshi qilishingiz kerak. Ideal holda, kun oxirida, topshiriq bajarilgach, jamoa «Ha, buni uddaladik!» deb hayratlanishi kerak, «Ha, men uddaladim!» deb emas. Bu guruhning bitta a'zosi uchun emas, balki butun guruhga tegishli.

Jamoangiz o'sishi uchun siz ularga e'tibor berishingiz kerak. Ular bilan individual tanishing va ularni guruhning yanada samaradorliroq a'zosi bo'lishga rag'batlantiring. Ularga o'rganishga, rivojlanishiga va kerak bo'lganda boshqaruvni o'z qo'liga ola bilishga yordam bering.

5. SAVOL BERING

Lider sifatida siz qandaydir ma'noda daxlsiz bo'lasiz. Odamlar sizning oldingizga kerlikmasliklari mumkin, chunki siz tashkilotdagi «katta «shaxssiz. Shu sababli birinchi bo'lib savol bering.

Hech qachon jamoangiz a'zolaridan savol kutmang — ular hech qachon savol va takliflar berolmasligi mumkin. Shunga qaramay, siz barchasini qanday qilish

kerakligi aytib turuvchisiz. Jamoangiz ularning fikri inobatga olinmay qolishi mumkinligidan cho'chib, sizga uni bayon etmasligi mumkin. Ular yetakchilik qilmagani, ularda ajoyib g'oyalar yo'q degani emas!

6. FAQAT KERAK BO'LGANDA LIDER BO'LING

Haqiqiy lider xonaga kirib kelib, «Men shu yerdaman» deb e'lon qilmaydi. Lider har bir ishga aralashib, uni o'zi xohlagan tomonga burmaydi. Aslo yo'q. Bajarish kerak bo'lgan ishni ko'ra olish va to'g'ri keladigan vaziyatda paydo bo'lish kerak.

Ko'pgina hollarda, hech bir lider shunday atlmaydi. Bu faqatgina shaxsga bog'liq bo'lgan lavozim. Odamlar sizga bu imtiyozni bermasligi mumkin. Boss rolini o'ynamang, kerakli vaqtda to'g'ri yordam bering.

Siz lider sifatida o'zingizni quydagidek tuting:

1. MUAMMONI ANIQLANG.

Atrofga nazar soling va atrofingizdagi dunyoni qanday yaxshilash mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Atrof-muhitni kuzatib, odamlarni tinglang. Qanday yordam bera olaman? Qaysi savol javobsiz qoldi? Tashkilot nimadan foydalanishi mumkin?

O'z qobiliyatlaringizni kashf eting, ularni takomillashtiring va ularning yaxshi maqsadlarda qo'llashga e'tibor qarating. Sizning iste'dodlaringiz qanday muammolarga yechim berishda qo'l keladi?

Ehtiyotlar, yo'nalishlar, ziddiyatlar, to'ldirish kerak bo'lgan bo'shliqlar va samarasizliklarni o'rganing. Yechimlar doim ham ijodiy yoki eng zamonaviy bo'lmasligi mumkin, ba'zida ular oddiy narsalardir.

2.

TASVIRNI BUTUN SIFATIDA O'YLAB KO'RING.

Muammoni hal qilish sizning zimmangizda ekanligi sababli, ularni hal etish davomida ba'zida juda chuqurlashib ketish mumkin. Bunda bir qadam ortga tashlab, muammoning ildizini topish kerak bo'ladi. Jiddiyroq muammo — har doim ham yolg'iz o'zingiz hal qila olishingiz mumkin bo'lgan narsa emas. Sizga guruh yordami kerak bo'lishi mumkin va bu yerda sizning lider rolingiz qo'l keladi.

3. FAOL BO'LING.

Agar chuqurroq savollarga oid fikrlaringiz bo'lsa, natijada qanday muammolar yuzaga kelishi mumkinligini oldindan ko'ra olishingiz mumkin. Muammolarni kutish o'rniga, ularni oldini olish uchun choralar ko'ring. Agar ularga to'sqinlik qila olmasangiz, hech bo'lmaganda ularni kutib olishga tayyor bo'lasiz. Bu lider va menedjer o'rtasidagi asosiy farq. Yaxshi menedjer ko'p vaziyatlarga yaxshi reaksiya qiladi. Yaxshi lider vaziyatni oldini ola biladi va u yuzaga kelmasidan oldin samarali choralar ko'radi.

4. QARORLAR QABUL QILING VA OQIBATLARI UCHUN JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMANGIZGA OLING.

Katta muammolarni hal qilish va ta'sir o'tkaza olish uchun sizga qaror qabul qilish vakolatlari kerak bo'ladi va bu qarorlar ushbu vakolatlarni bergan odamlarga

ta'sir qiladi. Bu hurmat kabi mas'uliyatdir. Siz nafaqat o'rinli qarorlarni qabul qilishingiz, balki ular uchun javobgarlikni olishga tayyor bo'lishingiz kerak. Agar biron narsa reja bo'yicha ketmasa, odamlar bu sizning aybingiz (garchi shunday bo'lmasa ham) deb hisoblaydi.

O'zingizni kemanding kapitani sifatida tasavvur qiling. Kemanding taqdiri va barchani to'g'ri yo'nalishda olib ketish sizning qo'llaringizda.

Qaror qabul qilishda donolikka amal qiling: eng yaxshisiga umid qiling, lekin eng yomoniga tayyor turing.

Agar qarorlaringiz uchun javobgarlik olishga tayyor bo'lmasangiz, ikkilansangiz va o'zingizdan shubha qilsangiz, ehtimol o'z o'ringizni tark etishingiz kerak. O'ziga ishonmagan lider ko'pincha zolim bo'lib qoladi.

5. FIKRLARINGIZ BILAN BO'LISHING.

Rahbar sifatida, bir tomondan siz katta muammolarni ko'rishingiz mumkin, shuningdek, noxush shartlarni bartaraf etsangiz, hammasi qanchalik yaxshi tomonga o'zgarishini ham. Odamlarni o'zgarishlar kiritishingizga yordam berishlari uchun ular bilan ijobiy fikrlaringizni bo'lishing. Ularni rag'batlantiring. Ularga yo'l ko'rsating. Ularning amallari barchasini bu orzuga qanchalik yaqinashtirishini ko'rsating.

Jon Gardner shunday degan edi: «Eng muhimi, liderlar odamlarni kichik tashvishlaridan chalg'itib, maqsadlariga erishish yo'lida ularni birlashtiradigan maqsadlarni tasavvur etishi va shakllantirishi mumkin».

LIDERLIK QILISH UCHUN MASLAHATLAR.

Har doim va'z qilayotganingizni bajaring. Ishonchni yo'qotishning liderning ikkiyuzlamachiligida yaxshiroq usuli yo'q. «Agar sizning harakatlaringiz boshqalarni ko'proq orzu qilishga, ko'proq o'rganishga va o'z ustida ishlashga ilhomlantirsa, u holda siz lidersiz».

Jon Kuinsi Adams.

Liderlik , albatta, foydalidir, lekin majburiy emas. Insoniyat tarixida unchalik do'stona bo'lmagan ko'pdan-ko'p hurmatga sazovor liderlar bor. Lekin, eng muhimi odamlar ularga ishonishgan. O'z fikringizni aniq ifodalashingiz uchun sizga muloqot qobiliyatlari (nutq, yozish, hatto san'at orqali) kerak bo'ladi.

BIZ SIZ BILAN DUNYOGA ENG MASHHUR VA MUOFAQIYATLI LIDERLARI BILAN TANISHAMIZ.

Angela

Merkel

(Angela

Dorothea

Kasner) (1954.17.7, Gamburg shaxri.) — Germaniya davlat kansleri. Fizika fanlari doktori (1986.) Leyptzig universitetini tugatgan. 1978 yildan Germaniya Demokratik Respublikasi FA ning fizik kimyo markaziy instituti ilmiy xodimi, 1990-yil Germaniya Demokratik Respublikasi demokratik hukumatining matbuot kotibi o'rinbosari, birlashgan Germaniya federal hukumatining matbuot va axborot idorasi referenti, 1990 yildan Xristian-demokratik ittifoq va GFR bundestagi a'zosi, 1991-yildan Germaniya xotin-qizlar va yoshlar ishlari bo'yicha, 1994-yildan atrof-muhitni muhofaza qilish va yadro reaktorlari xavfsizligi masalalari bo'yicha federal vazir,

1998-yildan Xristian-demokratik ittifoq bosh kotibi, 2000-yil apreldan raisi, 2002-yil sent.dan GFR bundestagida Xristian-demokratik ittifoq / Xristian sotsial ittifoqining birlashgan fraksiyasi raisi. 2005-yil 22-noyabrdan GFR federatsiyasi kanleri.

Vladimir Vladimirovich Putin (rus: Влади́мир Влади́мирович Пу́тин; 7-oktabr, 1952, hozirgi Sankt-Peterburg shahri) — Rossiya davlat arbobi. Rossiya Federatsiyasining ikkinchi va toʻrtinchi Prezidenti, sobiq Rossiya Bosh Vaziridir. U Boris Yelsin qaroriga binoan 1999-yilning 31-dekabridan prezident vazifasin bajaruvchi boʻlib, 2000-yil 7-mayda prezidentlik lavozimiga oʻtirdi. 2004-yili u ikkinchi muhlatga saylandi; 2008-yilning 7-mayida prezidentlik lavozimini Dmitriy Medvedevga boʻshatdi.

Putin 2012-yilgi Rossiya prezidentlik saylovida 64% ovoz yigʻib, uchinchi muhlatga saylandi.¹ U prezidentlik lavozimini 2012-yil 7-mayida egallagan. Forbes jurnali uni Dunyoning eng qudratli kishisi deb baholagan.

Joseph Robinette „Joe“ Biden, Jr. (talaffuzi: *Kenja Jozef Robinet Jo Bayden*; 1942-yil 20-noyabrda tug‘ilgan) amerikalik siyosatchi, 20-yanvar 2021-yildan AQShning 46- hamda amaldagi AQSh prezidenti Demokratlar partiyasi a‘zosi bo‘lgan Biden bungacha 1973-yildan 2009-yilga qadar Delaver shtatidan senator hamda 2009-yildan 2017-yilga qadar 47-vitse-prezident vazifalarini bajargan.

Biden Pennsylvania shtatining Scranton shahrida tug‘ilib o‘sgan. 1953-yili Biden o‘n yoshligida oilasi bilan Delaver shtatidagi New Castle Countyga ko‘chib o‘tadi. U 1968-yilda Syracuse universitetini tamomlab, huquq bo‘yicha bakalavr darajasini oldi va Delaware universitetiga o‘qishga kirdi. 1970-yilda u New Castle County Kengashiga senator etib saylandi va buning ortidan AQSh tarixida oltinchi eng yosh senator bo‘ldi. Keyinchalik, 1972-yilga kelib, Biden Delawaredan AQSh senatori etib saylandi, bu paytda u 29 yoshda bo‘lgan.

2008-yilgi prezidentlik saylovlarida Biden Barack Obamaning yordamchisi (vitse-prezident) sifatida qatnashib, John McCain va uning yordamchisi Sarah Palin ustidan g‘alaba qozonishdi. Obama va Biden 2012-yilgi prezidentlik saylovlarida Mitt Romney va uning yordamchisi Paul Ryan ustidan g‘alaba qozonib, ikkinchi muddatga qayta saylanishdi.

Biden 2020-yilgi saylovlarda Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod bo‘lib, AQSh prezident Donald Trump bilan raqobatlashdi va g‘alaba qozondi.

Biz sizga eng qiziq bo‘lgan siyosiy 3 ta liderning Vikipediya da berilgan sharhlari bilan tanishtirdik. Ularni shundoq ham kimligini, qanday qilib bu darajaga yetib kelganini bilsangiz kerak. Endi o‘rtaga bir savol tashlaymiz, yuqorida

takidlaganimizdek biz lider bo'lishga majbur bo'lmasak u hold anima uchun liderlikka harakat qilishimiz kerak ? Javob, biz yuqoridagi shahlarni bekorga keltirmadik ularni erishgan muvaffaqiyatiga albatta havas qilamiz ular allaqachon tarihg kirib bo'lishdi, biz ulardan o'rnak olsak arziydi. Biz ham anashunday o'rnak olishga arzirdigon odam bo'lib yetishishimiz lozim.

Siz faqat odamlar lider bo'ladi deb o'ylasangiz adashasiz balki jamolar, halqlar va davlatlar ham aynan liderlikka erishadi. Masalan Rela Madrid va Barselona jamolari futbol bo'yicha lider. Rus xalqi eng oily malutli halq bo'sa, xitoyliklar ixtrochilik borasida lider ekanliklarini o'zlaringiz ham bilasizlar. AQSH eng ko'p shaharga ega lider davlat. Germaniya eng ko'p urbanizatsiyalashgan Fediratsiya. Koreya enfg ilg'or tehnologiyalari bilan yetakchi lider bo'sa Saudiya Arabistoni neft liderlaridan. Bilamizki bu lider davlatlarning iqtisodiyoti gulab yashnamoqda va tan oling bu davlatlarga borib yashashni bir marotaba bo'lsa ham orzu qildansiz.

Bunday qudratlidavlatni bitta, o'nta yoki yuzta liderlar emas balki minglab milliyonlab liderlar yordamida barpo etilgan.

Biz ushby maqola davomida sizlarga lider kim ekanligini, ular qanday bo'lishi kerak, o'zini qanday tutishi kerak ligini ko'rsatishimizdan maqsad sizlarni liderlikka qiziqtirish va o'z usingizda ishlab lider bo'lishga undash edi.

Yuqorida aytganimizdek minglab va millionlab liderlargina rivojlangan lider davlat qura oladi. Vatanimiz O'zbekistonga liderlar qanchalik ko'p bo'lsa shuncha rivojlangan lider davlatga aylanib boramiz. Zero III Renesansga liderlar bilan qadam tashlaymiz va “Yangi O'zbekiston” niu aynan liderlar bilan quramiz.

Shunday ekan o;z ustingizda ishlang va lider sifatida vatan ravnaqi, o'zingiz va avlodlaringiz kelajagi rivoji yo'lida munosib hissa qo'shing.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. B. M. Umarov PSIXOLOGIYA kitobi «Voris-nashriyot» Toshkent – 2012.
2. Otabek Hasanov LIDERLAR kitobi Toshkent-2020.
3. BAXT VA MUVAFFAQIYAT SIRLARI Toshkent-2020.
4. BOSHQARUV PSIXOLOGIYASI Chirchiq – 2020.O
5. <https://mymedic.uz/foydali-maslahatlar/lider-bolish-uchun-nima-qilish-kerak/> Internet veb sayti.

